

Traumasensible Begleitung von Menschen mit Komplexer Behinderung

EINE HANDREICHUNG FÜR MITARBEITENDE
IN WOHN EINRICHTUNGEN DER EINGLIEDERUNGSHILFE

Maren Bock | Hülya Cekic | Marie Kesper

Universität zu Köln – Humanwissenschaftliche Fakultät

Department Heilpädagogik & Rehabilitation

Lehrstuhl Pädagogik und Rehabilitation bei Menschen mit geistiger und komplexer Behinderung

Inhalt

Vorwort	2
Was ist ein Trauma?	3
Traumatische Erfahrungen im Leben von Menschen mit komplexer Behinderung	4
Prävalenz	4
Diagnostische Herausforderungen.....	4
Traumapädagogik in Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe	5
Traumapädagogische Standards und Grundsätze	5
Pädagogik des sicheren Ortes	6
Anforderungen an Fachkräfte in der Eingliederungshilfe	7
Bedeutung für Organisationen der Eingliederungshilfe	7
Traumapädagogisches Handeln in der Arbeit mit Menschen mit komplexer Behinderung	8
Die Grundlagen: Alltagsstruktur, Beziehungsgestaltung und Kommunikation	8
Körperliche Stabilisierung	10
Freudvolles Erleben	10
Umgang mit traumatischem Stress und Kontrollverlust.....	11
Psychoedukation	11
Unterstützung bei der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen	12
Fazit	13
Literatur	14
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	19
Weiterführende Informationen	20

Vorwort

Die komplexen Lebensbedingungen von Menschen mit komplexer Behinderung (MmkoB) lassen darauf schließen, dass die Personengruppe besonders häufig traumatische Erfahrungen macht. Für diesen Umstand und die Bedürfnisse der Betroffenen scheint in der pädagogischen Praxis bisher allerdings kaum Bewusstsein vorhanden zu sein. Deshalb soll sich diese Handreichung an Mitarbeitende in Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe richten, welche in den meisten Fällen das Lebensumfeld von MmkoB darstellen. Es soll für die Vulnerabilität der Zielgruppe und die Relevanz traumapädagogischen Handelns in diesem Kontext sensibilisiert werden. Auf dieser Grundlage werden Möglichkeiten vorgestellt, traumapädagogische Grundprinzipien und Standards in Wohneinrichtungen zu implementieren. Dies setzt besondere Kompetenzen von Mitarbeitenden, aber auch strukturelle Rahmenbedingungen und entsprechende Organisationskulturen voraus. Im abschließenden Teil sollen konkrete traumapädagogische Methoden mit Umsetzungsideen für MmkoB aufgeführt werden, um professionelle Unterstützer*innen zum praktischen Handeln zu befähigen.

Was ist ein Trauma?

Definition: Eine traumatische Erfahrung ist „ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (Fischer & Riedesser, 2020, S. 88).

Der Begriff *Trauma* stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Verletzung“ oder „Wunde“ (Fischer & Riedesser, 2020). Die Definition zeigt, dass „Trauma“ in der Psychotraumatologie Bedrohungen beschreibt, die von einer Person nicht zu bewältigen sind und sich langfristig auf ihr Leben auswirken. Die Ursachen von Traumatisierungen sind vielfältig und es ist höchst individuell, welche Erfahrung für wen traumatisch wirkt (Scholten, 2020). Bei traumatischem Stress befindet sich das Gehirn im „Notfallmodus“, sodass keine rationale Verarbeitung von räumlichen, zeitlichen und emotionalen Informationen mehr möglich ist. Dieser Modus kann auch in objektiv unbedrohlichen Situationen durch Hinweisreize, sogenannte Trigger, reaktiviert werden (Krüger, 2018). Die Folgen und Symptome einer Traumatisierung hängen ebenfalls stark von individuellen Veranlagungen ab und können sich über die Zeit verändern. Auf Außenstehende wirken sie oft unlogisch und widersprüchlich, aber sie stellen eine Leistung des Organismus dar, die das Weiterleben mit der traumatischen Erfahrung ermöglicht und Respekt verdient. Jedes Verhalten hat für die Betroffenen einen subjektiv sinnvollen und damit guten Grund (Scholten, 2020). Tabelle 1 zeigt einige typische Traumafolgesymptome und mögliche gute Gründe:

Tabelle 1: Traumafolgesymptome (angelehnt an Scholten, 2020)

Überregungszeichen	Vermeidungsverhalten und Dissoziation	Überwältigende Erinnerung & Flashbacks	Weitere Traumafolgesymptome
Bespiele: Impulsivität, Anspannung, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme...	Bespiele: Vermeidung bestimmter Situationen, Abwesenheitsgefühl, Wahrnehmungsstörungen, Gefühl der Abspaltung vom Körper...	Bespiele: panische Angst, Verzweiflung, Ohnmachtsgefühl, Alpträume, Zittern, Herzrasen, Schwindel, Schwitzen...	Selbstverletzendes Verhalten, Suchtmittelkonsum, Essstörungen, Zwangshandlungen, negatives Selbstbild, Beziehungsstörungen, sexuelle Auffälligkeiten
Guter Grund: stete Bereitschaft, auf mögliche Gefahr zu reagieren	Guter Grund: Schutz vor Triggern, Ohnmacht und überwältigenden Erinnerungen	Guter Grund: Schutz vor erneuter Traumatisierung (meist ausgelöst durch Trigger)	Guter Grund: z.B. Kontrollgewinn über den eigenen Körper und die Umwelt

In der ICD-11 werden die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und andere posttraumatische Störungen unter der Kategorie „Störungen besonders assoziiert mit Stress“ (6B4) aufgeführt. Die zentralen Symptome für die Diagnostik sind Wiedererleben, Vermeiden und erhöhte Wachsamkeit, welche mit wesentlichen Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen einhergehen müssen (Gysi, 2018).

Traumatische Erfahrungen im Leben von Menschen mit komplexer Behinderung

Bei **Menschen mit komplexer Behinderung** handelt es sich um eine heterogene Zielgruppe, für die es eine Vielzahl an Begriffen gibt, wie auch Menschen mit schweren Behinderungen oder Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. In dieser Handreichung wird angelehnt an Fornefeld (2009) die Bezeichnung „Komplexe Behinderung“ verwendet, welche einen besonderen Fokus auf die komplexe Lebenswirklichkeit der Personengruppe legt. Damit gehen vielfältige Exklusionsrisiken – auch innerhalb der Hilfesysteme – und eine verstärkte Abhängigkeit von Bedeutungszuschreibungen einher (Fornefeld, 2009).

Prävalenz

Es kann nicht genau bestimmt werden, wie hoch die tatsächliche Prävalenz von PTBS in der Gruppe der MmkoB ist¹. Menschen mit geistiger Behinderung sind jedoch einem vier- bis zehnfach höheren Risiko ausgesetzt, Opfer von Gewalt und sexuellen Übergriffen zu werden (Fogden et al., 2016; Morano, 2001) und erleben somit häufiger potenziell traumatisierende Erfahrungen (Hennicke, 2015). Besonders Frauen mit geistiger Behinderung stellen eine gefährdete Personengruppe dar, welche am meisten von sexuellen Übergriffen betroffen ist (Fogden et al., 2016; Kidahl & Helverschou, 2023; Morano, 2001; Rittmansberger et al., 2020). Neben Gewalterfahrungen können auch eine gestörte Bindung zu den Eltern, intensivmedizinische Behandlungen, chronische Schmerzen, gesellschaftlicher Ausschluss und Diskriminierungserfahrungen potenziell traumatisierend für MmkoB sein (Scholten, 2024).

MmkoB haben ein erhöhtes Risiko von belastenden Situationen traumatisiert zu werden, die nicht allgemein als potenziell traumatisierend gelten (Kidahl et al., 2020a; Rittmansberger et al., 2018). Gründe für die erhöhte Vulnerabilität sind der niedrige sozio-emotionale Entwicklungsstand, kognitive Beeinträchtigungen, ungenügenden Copingstrategien, fehlende (soziale) Ressourcen und eingeschränkte (verbalsprachliche) Kompetenzen (Hennicke, 2015; Wigham et al., 2013). Außerdem stehen MmkoB weniger schützende Faktoren, wie soziale Unterstützung, zur Verfügung (Hennicke, 2015; Wigham et al., 2013; Wigham & Emerson, 2015).

Diagnostische Herausforderungen

Die genannten Faktoren stellen die Vulnerabilität der Personengruppe der MmkoB dar, jedoch sind Diagnosen selten (Kidahl & Helverschou, 2023). Faktoren wie die Überschattung der PTBS-Symptome und der behinderungsspezifischen Symptome beeinflussen die Diagnosestellung (Kidahl et al., 2020b). Die Symptome einer PTBS nach den Kriterien der ICD-11 oder DSM-V sind bei MmkoB schwer zu beobachten, da hauptsächlich externalisierende Verhaltensweisen erkannt werden und keine Symptome im Bereich der Kognition (Kidahl et al., 2020b). Ein

¹ Da die Forschung im Zusammenhang von MmkoB im Zusammenhang mit traumatisierenden Erfahrungen noch in den Anfängen steht, werden Ergebnisse aus Studien herangezogen, welche Menschen mit Lernschwierigkeiten einschließen und an entsprechenden Stellen übertragen. Andernfalls wird kenntlich, dass sich die Ergebnisse auf Menschen mit Lernschwierigkeiten beziehen.

weiteres Problem ist, dass die Diagnose auf einer Selbstauskunft beruht (Grüter, 2019). Doch auch bei vorliegenden Aufzeichnungen über Gewalterfahrungen sind PTBS-Diagnosen selten (Kidahl & Helverschou, 2023). Das liegt an eingeschränktem Wissen über das Phänomen Trauma, an der Nicht-Inbetrachtung eines solchen sowie geringen Bemühungen ein Trauma zu identifizieren und eine PTBS zu diagnostizieren (Kildahl et al., 2020a).

Pädagogisch-diagnostische Möglichkeiten von Traumata sind in der Praxis wenig verfügbar. Für Menschen mit leichter und mittlerer geistiger Behinderung wurden die *Lancaster and Northgate Trauma Scales (LANTS)* entwickelt, welche einen Fremdbeurteilungsbogen und einen Selbstbeurteilungsbogen kombinieren (Wigham et al., 2011). Eine weitere Möglichkeit stellt das traumapädagogische Fenster, entwickelt von dem Institut für Traumapädagogik Berlin, dar, welches ein Fallverstehensprozess auf Basis einer Perspektivübernahme ist (Zimmermann, 2017).

Traumapädagogik in Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe

Traumapädagogik ist in Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe angesichts der hohen Prävalenz traumatischer Erfahrungen bei MmkoB und des beschriebenen Risikos struktureller Gewalt besonders bedeutsam, da sie Retraumatisierungen vorbeugt (Schmid, 2013). Zudem kann das Alltagsumfeld korrigierende Erfahrungen ermöglichen, sodass traumatisierte Menschen wieder (Selbst-)Kontrolle, Stabilität, sichere Beziehungen und Freude erleben (ebd.; Tiefenthaler & Gahleitner, 2016). Lebens- und alltagsorientierte Ansätze im Wohnbereich sind gerade für MmkoB leichter zugänglich als Therapieangebote und Fachkräfte sind oft Ansprechpersonen bei Unterstützungsbedarf (Schmid, 2013; Kühn, 2015). Außerdem erschweren Traumata soziale Teilhabe, während eine traumasensible Pädagogik dieses zentrale Ziel der Eingliederungshilfe unterstützt (Kühn, 2023a).

Traumapädagogische Standards und Grundsätze

Wie kann Traumapädagogik nun konkret im Alltag der Wohneinrichtungen realisiert werden? Aus der stationären Kinder- und Jugendhilfe haben sich seit den 1990er Jahren einige Ansätze entwickelt, die mit kleinen Anpassungen auch auf die Arbeit mit Erwachsenen übertragen werden können (Scholten, 2024). Der Fachverband Traumapädagogik e. V. hat erstmals im Jahr 2011 traumapädagogische Standards herausgegeben. Sie bieten Einrichtungen Orientierung, um geeignete Strukturen, Prozesse und Haltungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen von traumatisierten Menschen und von Fachkräfte entsprechen (Schmid, 2013). Zentrale Elemente dieser Standards lauten wie folgt:

- Die Annahme des guten Grundes: „Alles, was ein Mensch zeigt, macht Sinn in seiner Geschichte!“
- Wertschätzung: „Es ist gut so, wie du bist!“
- Transparenz: „Jeder hat jederzeit das Recht auf Klarheit!“

- Partizipation: „Ich traue dir was zu und überfordere dich nicht!“
- Spaß und Freude: „Viel Freude trägt viel Belastung!“ (Fachverband Traumapädagogik e. V., 2011)

Die (Weiter-)Entwicklung eines traumapädagogischen Konzepts wird als kontinuierlicher Prozess der Institution betrachtet, an dem alle Parteien aktiv mitwirken (Fachverband Traumapädagogik e. V., 2011). Ein zentrales Ziel der traumapädagogischen Arbeit ist die Förderung der Selbstwirksamkeit/-bemächtigung des Personenkreises (ebd.). Darüber hinaus wird die Relevanz von Achtsamkeit in Bezug auf Spannungszustände, Ressourcenorientierung, Entwicklungsförderung, Anwaltschaft für traumatisierte Menschen und das Selbstverstehen von Fachkräften betont (ebd.). Die Grundlage dieser Prinzipien ist ein humanistisches Menschenbild, welches davon ausgeht, dass jeder Mensch unter geeigneten Bedingungen die Fähigkeit besitzt, sich weiterzuentwickeln, sich selbst zu regulieren und ein Trauma zu bewältigen (Weiß, 2016).

Die genannten Standards finden konkrete Anwendung im Konzept der „Pädagogik des sicheren Ortes“. Dabei bilden die traumapädagogischen Standards zusammen mit den sicheren Orten die Grundlage für traumapädagogische Ansätze (Scholten, 2024).

Pädagogik des sicheren Ortes

Das Erleben eines sicheren Rahmens ist für traumatisierte MmkoB von entscheidender Bedeutung. Dazu müssen die körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Grundbedürfnisse des Personenkreises berücksichtigt, Resilienzfaktoren bereitgestellt und Risikofaktoren minimiert werden (Scholten, 2024). Es ist wichtig, dass sich die Zielgruppe in ihrem Umfeld geliebt, geborgen und geschätzt fühlt. Das pädagogische Milieu sollte zudem unterstützend, stärkend und fördernd sein, damit die MmkoB Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln und ihren eigenen Wert wiedererkennen können (Baierl, 2014a). Baierl (2014a) unterscheidet fünf verschiedene sichere Orte für einen traumatisierten Menschen (Abb. 1), deren Realisierung in Wohneinrichtungen angestrebt werden sollte.

Abbildung 1: Fünf sichere Orte (angelehnt an Baierl, 2014a)

Anforderungen an Mitarbeitende in der Eingliederungshilfe

Die traumasensible Begleitung von MmkoB stellt eine äußerst anspruchsvolle und komplexe Aufgabe dar (Eulitz, 2017). Sie verlangt von professionellen Unterstützer*innen in der Eingliederungshilfe ein hohes Maß an Fachwissen, Methodenwissen, Reflexionsfähigkeit, emotionaler Stabilität sowie Beziehungs- und Konfliktkompetenz (Fachverband Traumapädagogik e. V., 2011). In Bezug auf die Zielgruppe sind das Erkennen guter Gründe und die Balance zwischen traumasensibler Praxis und Selbstfürsorge der Pädagog*innen oft besonders große Herausforderungen, da die Verhaltensweisen der Betroffenen unlogisch und widersprüchlich erscheinen können. Fachkräfte sollten „emotionale Dialoge“ auf vielfältigen Kommunikationswegen achtsam gestalten, was ein hohes Maß an Kreativität und Flexibilität erfordert (Kühn & Bialek, 2017b). Um Dynamiken der Übertragung und Gegenübertragung zu durchbrechen, ist die ständige Reflexion eigener Beziehungsmuster, Reaktionen und Verhaltensweisen erforderlich (Schmid, 2013). Eine offene und wertschätzende Haltung sowie beteiligungsorientierte Vorgehensweisen sollten dabei kontinuierlich in fallbezogenen Interventionen umgesetzt werden (Kühn & Bialek, 2017a). Abschließend ist es für Mitarbeitende in der Eingliederungshilfe wichtig, auf Selbstfürsorge und eigene Resilienzförderung zu achten. Dies umfasst die Nutzung von Rückzugsmöglichkeiten, das bewusste Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse sowie den Einsatz von Emotionsregulationsstrategien (Baierl, 2014a).

Bedeutung für Organisationen der Eingliederungshilfe

Um ein traumasensibles Umfeld zu realisieren, darf Traumapädagogik in Wohneinrichtungen nicht nur punktuell thematisiert werden, sondern muss in allen Abläufen und Lebensbereichen mitgedacht werden, zum Beispiel auch bei der Teilhabeplanung. Bei der räumlichen Gestaltung gilt es Wert auf Sicherheit, Ästhetik, Privatsphäre und Transparenz zu legen, um korrigierende Erfahrungen zur traumatisierenden Umgebung zu ermöglichen (Fachverband Traumapädagogik e. V., 2011). Zudem ist interdisziplinäre Zusammenarbeit von pädagogischen, pflegerischen, medizinischen und psychotherapeutischen Fachkräften sowie eine gute Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Adressat*innen von großer Bedeutung (Weiß, 2013). Darüber hinaus sollten Partizipationsmaßnahmen und Beschwerdesysteme für die Zielgruppe und Mitarbeitende etabliert werden, um Grenzüberschreitungen vorzubeugen und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen (Schmid, 2013). Die Organisationsziele und das Führungsverständnis in einer Organisation müssen mit den Grundsätzen der Traumapädagogik übereinstimmen, sodass eine „wert-volle Vertrauenskultur“ (Schirmer, 2017) etabliert werden kann. Diesbezüglich muss die Leitung in traumapädagogischen Einrichtungen klare strukturelle und inhaltliche Rahmenbedingungen setzen, die sich an traumapädagogischen Standards orientieren. Es gilt auch Mitarbeitenden Wertschätzung entgegenzubringen, Partizipation zu ermöglichen, eine Vertrauenskultur zu schaffen und sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten (Schirmer, 2017). Damit der Zielgruppe ein sicheres Umfeld geboten werden kann, müssen Einrichtungen auch „geschützte Handlungsräume“ für Mitarbeitende sein (Baierl, 2014a). Wenn ausreichend Gehalt gezahlt, Unterstützung im Team geboten und Möglichkeiten der Psychohygiene geschaffen werden, kann das Überlastung, Burn-out und sekundären

Traumatisierungen vorbeugen (Baierl et al., 2014). Außerdem kommt es auf transparente, offene und wertschätzende Kommunikation im Team, mit den Führungskräften und auch mit den Adressat*innen an (Kühn, 2023a). Interdisziplinäre Supportsysteme wie Supervisionen, Fort- und Weiterbildungen sowie Fachtagungen fördern das professionelle Selbstverständnis der Mitarbeitenden und helfen, das Wohlbefinden langfristig zu sichern (Rosenbrock, 2017; Baierl, 2014c). Traumapädagogische Ansätze bieten dabei neue Perspektiven, sind jedoch kein Allheilmittel (Rosenbrock, 2017). Das übergeordnete Ziel ist es, förderliche Lebens- und Arbeitsräume für alle Beteiligten zu schaffen.

Abbildung 2: Pädagogik des sicheren Ortes in Einrichtungen (angelehnt an Kühn, 2023a)

Traumapädagogisches Handeln in der Arbeit mit Menschen mit Komplexer Behinderung

Es wurde deutlich, dass eine traumasensible Begleitung gerade für MmkoB in Wohneinrichtungen von großer Bedeutung ist. Die Traumapädagogik bietet vielfältige Methoden, deren Eignung jedoch aufgrund der Heterogenität der Zielgruppe nicht verallgemeinert werden kann. Individuelle Biografien, Kommunikationsweisen, Ressourcen, Persönlichkeitsmerkmale und Reaktionen auf Angebote müssen stets berücksichtigt und das Vorgehen entsprechend sensibel angepasst werden (Kühn & Bialek, 2017b).

Die Grundlagen: Alltagsstruktur, Beziehungsgestaltung und Kommunikation

Die Notwendigkeit von Alltagsstruktur, Beziehungsgestaltung und Kommunikation erscheint pädagogischen Fachkräften oft selbstverständlich. Die kontinuierliche Umsetzung für MmkoB ist jedoch mit großen Herausforderungen verbunden. Gelingt es, diese Grundlagen zu realisieren, ist die Anpassung bestehender traumapädagogischer Konzepte für die Zielgruppe nur noch ein kleiner Schritt (Kühn & Bialek, 2017b).

Die nachvollziehbare Alltagsstruktur: Damit traumatisierte Personen mit der überwältigenden Unsicherheit und Willkür, die sie erfahren haben, weiterleben können, benötigen sie transparente Strukturen, die Raum, Zeit, Handlungen und Anforderungen in ihrem Alltag nachvollziehbar machen (Kessler, 2016). Dennoch sind gut begründete und für alle Beteiligten transparente Ausnahmen von Regeln im Einzelfall geboten, um strukturelle Gewalt zu verhindern und Mitgestaltung zu ermöglichen (Wiesing, 2014).

Umsetzungsideen: Es können wiederkehrende Routinen, Kalender zur Visualisierung der Tagesabläufe, nachvollziehbare Dienst- und Urlaubspläne in Einrichtungen mit Fotos, Ausschilderungen wichtiger Orte, Sanduhren zur Verdeutlichung von Zeitabständen und logische Regeln für das Zusammenleben mit anderen etabliert werden (Dabbert, 2017).

Die zuverlässige Beziehungsgestaltung: Aus traumatischen Erfahrungen resultieren verinnerlichte Glaubenssätze, die sich auf die sozialen Beziehungen der Betroffenen auswirken, vor allem wenn das Trauma durch enge Bezugspersonen verursacht wurde. Fachkräfte sollten wissen und regelmäßig reflektieren, dass es zu Reinszenierungen von traumatischen Beziehungsdynamiken und zu Übertragungsprozessen kommen kann. Es gilt neue, korrigierende Beziehungserfahrungen zu ermöglichen (Dabbert, 2017).

Umsetzungsideen: Konkret bedeutet das zum Beispiel, Grenzüberschreitungen von traumatisierten Personen zwar in aller Deutlichkeit abzulehnen und zu verhindern, sie jedoch auch bei Fehlverhalten nicht im Stich zu lassen und selbst keinesfalls grenzüberschreitend zu werden. Es gilt Beziehungsabbrüche in Institutionen zu vermeiden bzw. dauerhafte genau wie kurzfristige Trennungen transparent und sensibel zu gestalten, um eine Reaktualisierung der traumatischen Erfahrung zu verhindern (ebd.).

Das Ausschöpfen von Kommunikationsmöglichkeit: Traumatisierte MmkoB ohne Verbalsprache werden von ihrer Umwelt häufig nicht verstanden. Selbst bei vorhandenen Ausdrucksmöglichkeiten können ihre Erfahrungen unaussprechlich sein, was oft zu Isolation, Ausweglosigkeit und Scham führt (Baierl, 2014b). Kommunikation und Dialog sind essenziell, damit sie erkennen, dass sie nicht allein sind, ihre Gründe verstanden werden, und damit sie lernen, sich selbst zu verstehen (Kühn & Bialek, 2017b).

Umsetzungsideen: Basale körpereigene Ausdrucksformen (z. B. Muskelspannung, Puls, Atmung, Schwitzen) von MmkoB sollten als kommunikative Signale verstanden und entsprechend beantwortet werden. Kleine, elektronische Hilfen wie der Power Link oder BIGmack fördern Selbstwirksamkeit und kommunikative Entwicklung, während Symbole und Gebärden die Strukturierung und auch die Kommunikation unterstützen (Bernasconi, 2023). Es sollte ein geeigneter Wortschatz verfügbar sein, um über traumatische Erlebnisse, Gefühle und Ressourcen zu sprechen. Leichte Sprache sorgt ebenfalls für mehr Verstehbarkeit (Kessler, 2016).

Körperliche Stabilisierung

Traumatisierte MmkoB erleben ihren Körper oft hauptsächlich als Ursprung von Leid und sind dauerhaft auf Gefahrenerkennung und Überlebenssicherung eingestellt. Viele Betroffene nehmen ihre Bedürfnisse kaum wahr, vernachlässigen ihren Körper oder verletzen sich selbst. Menschen, deren Grenzen verletzt oder Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, benötigen korrigierende Erfahrungen mit körperlicher Nähe und Vorbilder für gesunde körperliche Grenzen zur Stabilisierung. Aus diesem Grund sollen körpernahe Angebote zwar sensibel und flexibel gestaltet werden, doch die gebotene Vorsicht darf nicht dazu führen, dass Nähe und Berührungen im Alltag per se vermieden werden (Baierl, 2014b).

Umsetzungsideen: Fachkräfte müssen in erster Linie vor erneuten, auch unbewussten, Grenzverletzungen schützen. Bei Menschen, die auf körpernahe Unterstützung angewiesen sind, erfordert dies besondere Aufmerksamkeit (Kessler, 2016). Die Befriedigung elementarer körperlicher Bedürfnisse sollte dauerhaft gesichert werden, z. B. durch permanenten Zugang zu Nahrungsmitteln, geregelte Mahlzeiten und ein freudvolles Heranführen an gesundes und maßvolles Essen. Einem gestörtem Schlaf-Wach-Rhythmus kann mit festen Schlafenszeiten, Nachtlichtern, ansprechbaren Nachtdiensten, Einschlafritualen oder Hörbüchern begegnet werden. Bei Herausforderungen in der Körperhygiene helfen oft Vorbildverhalten und ansprechend gestaltete Badsituationen. Bewegung ermöglicht es, den eigenen Körper freudvoll und handlungsfähig zu erleben, z. B. im Rahmen von Haus- und Gartenarbeit, Hundausführen oder Spielen (Wiesing, 2014). Sensorische Übungen wie Barfußpfade, Geruchsproben oder Schaukeln fördern Selbstwahrnehmung und Selbstregulation (Dabbert, 2017). Das Körperbewusstsein kann durch das Aufzeichnen von Körperumrissen geschult werden, wobei Körperteile, Empfindungen und Grenzen benannt werden (Lutz, 2023).

Freudvolles Erleben

Das Leben von traumatisierten MmkoB ist häufig durch Angst, Hilflosigkeit, Scham und Isolation geprägt. Spaß und Freude sind deshalb tatsächlich „methodisch“ wirksame Ansätze, um sie bei der Stabilisierung und der Entwicklung eines neuen Selbst- und Weltbilds zu unterstützen (Lohmann, 2014).

Umsetzungsideen: Erlebnispädagogische Angebote, wie Waldspaziergänge und Pizza backen, oder tiergestützte Pädagogik ermöglichen Freude, Gemeinschaftsgefühl und Selbstwirksamkeit (Kuczynski, 2014). Angemessene Anforderungen im Alltag, etwa kleine Dienste in der Wohngruppe, schaffen Erfolgserlebnisse. Die Stärken traumatisierter Menschen sollten besonders hervorgehoben und auch kleine Erfolge gefeiert werden. Glücksboxen mit Wohlfühlgegenständen (z. B. Musik, Fotos, Badekugeln), die regelmäßig aktualisiert werden, fördern Selbstfürsorge und ein positives Selbstbild (Lohmann, 2014). Positive Erlebnisse können in Fotoalben, Tagebüchern oder gerahmt in der Wohngruppe festgehalten werden, um in stressigen Situationen abrufbar zu sein und die Selbstregulation zu unterstützen (Bruchholz &

Tscherny, 2014). Partizipation und Gemeinschaft sind für die Zielgruppe sehr wichtig, da traumatische Erfahrungen oft den sozialen Austausch beeinträchtigen (Kühn, 2023a). Schließlich sollten Mitarbeitende Vorbilder für Freude im Alltag sein (Bruchholz & Tscherny, 2014).

Umgang mit traumatischem Stress und Kontrollverlust

Traumatische Erfahrungen wirken bis in die Gegenwart existenziell bedrohlich, sodass die Betroffenen regelmäßig von traumatischem Stress überkommen werden. Das kann zu Dissoziationen und Kontrollverlust führen. Dem eigenen Körper derart ausgeliefert zu sein, ist für die Menschen selbst, aber auch für ihr Umfeld, sehr belastend. In Wohneinrichtungen gilt es deshalb mit solchen Kontrollverlusten umzugehen und Menschen mit traumatischen Erfahrungen bei der Selbstregulation zu unterstützen (Schroeder, 2014).

Umsetzungsideen: Es ist möglich, Trigger, die Kontrollverluste auslösen, durch „Triggertagebücher“ zu identifizieren und so im Alltag besser zu vermeiden (Caraffo & Abendroth, 2017). „Unterbrecher“, wie laute Geräusche, scharfe Lebensmittel, albernes Verhalten, Atemübungen oder Gummibänder am Handgelenk, können bei drohendem Kontrollverlust die Aufmerksamkeit binden. Im Voraus bietet es sich an, einen Notfallkoffer mit hilfreichen Materialien und Ideen zu erstellen. Wenn es doch zum Kontrollverlust kommt, muss ein sicherer Rahmen gewährleistet werden. Für Mitarbeitende sind Handlungspläne, Deeskalationsschulungen und Nachsorge hilfreich und räumlich sollten sichere Orte für Betroffene, Mitarbeitende und Dritte vorhanden sein. In der Nachbereitung kommt es sowohl auf Rückzugsorte als auch auf Begleitung und individuelle Reflexionsmöglichkeiten mit den Betroffenen an (Baierl, 2014b).

Psychoedukation

Sich selbst zu verstehen, ist für die Stabilisierung traumatisierter Menschen essenziell. Es stärkt Selbstregulation, Selbstakzeptanz und Selbstwert, wenn eine Person erkennt, dass selbstverletzendes Verhalten, Impulsivität oder Dissoziationen nachvollziehbare Reaktionen auf schreckliche Erfahrungen sind, die das Überleben sichern (Dabbert, 2017). Die Komplexität von körperlichen Prozessen und Bewältigungsstrategien so zu reduzieren, dass sie auch für MmkoB verstehbar werden, ist jedoch herausfordernd (Kessler, 2016).

Umsetzungsideen: Alle Kommunikationswege sollten genutzt und durch leichte Sprache, Hilfsmittel, Gebärden und Symbole unterstützt werden. Wilma Weiß empfiehlt einfache Erklärungen, wie „Du tust das, weil...“-Fragen, die auch bildlich dargestellt werden können, sowie anschauliche Vergleiche, z.B. mit einem Apfel, um körperliche und kognitive Prozesse zu verdeutlichen (Weiß, 2023). Auch die Psychoedukation von Angehörigen, Ärzt*innen und neuen Mitarbeitenden ist wichtig, um eine kompetente Begleitung von traumatisierten MmkoB zu gewährleisten (Baierl, 2014b).

Unterstützung bei der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen

Die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen erfordert eine Stabilisierung im Hier und Jetzt und anschließend die aktive Auseinandersetzung und Bemächtigung des Erlebten (Baierl, 2014b). MmkoB stehen hier vor besonderen Herausforderungen durch Grenzen des Erinnerungsvermögens, der Kommunikation und der Informationsverarbeitung. Dennoch zeigen Berichte über überraschende Wendungen und Kompetenzerweiterungen im Prozess, dass niemandem das Potential zur Verarbeitung eines Traumas abgesprochen werden darf (Meir, 2014). Die Auseinandersetzung darf nie gegen den Willen der Betroffenen erfolgen, weshalb bei unklarer Willensäußerung spezielle Behutsamkeit geboten ist (Meir, 2014).

Umsetzungsideen: Traumatisierten MmkoB können individuell angepasste Gesprächsangebote gemacht werden – gegebenenfalls indirekt über thematisch passende Filme oder Bücher, denn oft kann leichter über Dritte als über sich selbst gesprochen werden. Bei der Biografiearbeit findet eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben statt, z.B. indem ein Ich-Buch erstellt wird. Es bieten sich viele Visualisierungs- und kreative Ausdrucksmöglichkeiten und eine zeitliche Einordnung von traumatischen Erfahrungen als „in der Vergangenheit liegend“ kann erleichtert werden. Das Sicherstellen von Normalität, Alltag und Partizipation verdeutlicht Betroffenen, dass das Leben dennoch weitergehen kann (Baierl, 2014b).

Fazit

Menschen mit komplexer Behinderung sind einem besonderen Risiko ausgesetzt traumatische Erfahrungen zu erleben. Für diesen Umstand ist in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in denen Personen aus dieser Zielgruppe leben, eine besondere Sensibilität geboten - auch wenn Symptome nicht immer eindeutig zugeordnet werden können und häufig keine konkreten Vorfälle in den Biografien der Betroffenen bekannt sind.

Um traumatisierten MmkoB Stabilisierung und ein Weiterleben mit den schrecklichen Erfahrungen zu ermöglichen, gilt es den Alltag in Wohneinrichtungen traumasensibel zu gestalten und sichere Orte zu schaffen. Dies erfordert eine Grundhaltung, die durch Wertschätzung, Transparenz, Partizipation, Freude und die Annahme guter Gründe geprägt ist. Die Begleitung traumatisierter MmkoB stellt hohe und komplexe Anforderungen an die professionellen Unterstützer*innen. Um diesen gerecht zu werden, benötigen sie ein sicheres Arbeitsumfeld und „wert-volle“ Organisationskulturen, welche es in Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu etablieren gilt.

Konkret kommt es in der traumasensiblen Begleitung von MmkoB vor allem auf nachvollziehbare Alltagsstrukturen, zuverlässige Beziehungen und das Ausschöpfen von Kommunikationsmöglichkeiten an. Weitere Methoden aus der Traumapädagogik zielen beispielsweise auf körperliche Stabilisierung, freudvolle Erlebnisse, den Umgang mit traumatischem Stress und Kontrollverlusten, Psychoedukation oder die Unterstützung bei der Verarbeitung des Erlebten ab. Die individuellen Voraussetzungen von MmkoB machen eine Anpassung der Unterstützung an den Einzelfall erforderlich und es ist besondere Sensibilität bezüglich Reaktionen von Betroffenen geboten.

Traumatisierte MmkoB haben die Möglichkeit, sich zu stabilisieren und traumatische Erfahrungen zu verarbeiten, auch wenn dies zunächst schwer vorstellbar erscheint. Es sind erstaunliche Entwicklungen möglich, wenn sie in einem sicheren, traumasensiblen Umfeld, das die guten Gründe ihres noch so widersprüchlichen Verhaltens anerkennt und wertschätzt, wieder Kontrolle, Freude und Zugehörigkeit erleben.

Literatur

- Baierl, M. (2014a). Mit Sicherheit ein gutes Leben: Die fünf sicheren Orte. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 56-71). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baierl, M. (2014b). Dir werde ich helfen: Konkrete Techniken und Methoden der Traumapädagogik. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 80-107). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baierl, M. (2014c). Ist der Mitarbeiter gesund, freut sich das Kind: Mitarbeiterfürsorge und Selbstfürsorge für Mitarbeiter. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 121-127). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baierl, M., Götz-Kühne, C., Hensel, T., Lang, B. & Strauss, J. (2017). Traumaspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In S. Gahleitner; T. Hensel; M. Baierl; M. Kühn; M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 59-71). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bernasconi, T. (2023). Beteiligung an Entscheidungen stärken durch Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation. In D. Brosey (Hrsg.), *Unterstützte Entscheidungsfindung in der Praxis* (S. 125–136). Reguvis.
- Bruchholz, A. & Tscherny, S. (2014). Lebensfreude als heilende Kraft – Lebensfreude empfinden und konservieren: Ein Erlebnisbericht. In M. Baierl & Frey, K. (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 144-156). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Caraffo, B. & Abendroth, E. (2017). Große und kleine Notfälle in der Schule. Ideen für Prävention und Intervention bei Dissoziation. In: D. Zimmermann, H. Rosenbrock & L. Dabbert (Hrsg.), *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihrer Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern* (S. 166-173). Beltz Juventa.
- Dabbert, L. (2017). Methodenbereiche und Haltungen in traumapädagogischen Handlungsfeldern. In D. Zimmermann, H. Rosenbrock & L. Dabbert (Hrsg.), *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihrer Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern* (S. 136-152). Beltz Juventa.
- Eulitz, E. (2017). Das Leid am Leid - Pädagogische Fachkräfte, professionelle und persönliche Belastungen. In D. Zimmermann, H. Rosenbrock & L. Dabbert (Hrsg.), *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihrer Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern*. Beltz Juventa.
- Fachverband Traumapädagogik e. V. (Hrsg.) (2011). *Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ein Positionspapier des Fachverbands Traumapädagogik e. V.* Halle Westf.: BAG Traumapädagogik. Verfügbar unter: <https://fachverband-traumapaedagogik.org/standards.html>
- Fischer, G. & Riedisser, P. (2020). *Lehrbuch Psychotraumatologie*. Ernst Reinhardt Verlag.

- Fogden, B. C., Thomas, S. D. M., Daffern, M. & Ogloff, J. R. P. (2016). Crime and victimisation in people with intellectual disability: a case linkage study. *BMC Psychiatry*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0869-7>
- Fornefeld, B. (2008). *Menschen mit Komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik*. Reinhardt.
- Grüter, L. (2019). Verborgene Traumatisierung bei Menschen mit geistiger Behinderung erkennen und den Traumafolgen diagnostisch begegnen. *Trauma – Zeitschrift für Psychotraumatologie und Ihre Anwendungen*, 17(2), 18–28.
- Gysi, J. (2018). *Veränderungen im ICD-11 im Bereich Trauma & Dissoziation*. Verfügbar unter: www.nischak.com/fileadmin/nischak/Trauma___Dissoziation_im_ICD-11_1.pdf
- Hennicke, K. (2015). Zur Einführung: Stress und Trauma. In K. Hennicke (Hrsg.), *Seelische Verletzung (Trauma) bei Menschen mit geistiger Behinderung: Wahrnehmen, Betreuen, Behandeln* (S. 4-12). Eigenverlag der DGSGB.
- Kessler, T. (2016). Behindert uns nicht! Ansätze, Ideen und Entwicklungsaufgaben für eine Traumapädagogik in der Behindertenhilfe. In W. Weiß, T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S.232-242). Beltz.
- Kildahl, A. N., Helverschou, S. B., Bakken, T. L. & Oddli, H. W. (2020a). “If we do not look for it, we do not see it”: Clinicians’ experiences and understanding of identifying post-traumatic stress disorder in adults with autism and intellectual disability. *Journal Of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 33(5), 1119–1132. <https://doi.org/10.1111/jar.12734>
- Kildahl, A. N., Helverschou, S. B., Bakken, T. L. & Oddli, H. W. (2020b). “Driven and Tense, Stressed Out and Anxious”: Clinicians’ Perceptions of Post-Traumatic Stress Disorder Symptom Expressions in Adults with Autism and Intellectual Disability. *Journal Of Mental Health Research in Intellectual Disabilities*, 13(3), 201–230. <https://doi.org/10.1080/19315864.2020.1760972>
- Kildahl, A. N. & Helverschou, S. B. (2023). Post-traumatic stress disorder and experiences involving violence or sexual abuse in a clinical sample of autistic adults with intellectual disabilities: Prevalence and clinical correlates. *Autism*, 28(5), 1075–1089. <https://doi.org/10.1177/13623613231190948>
- Krüger, A. (2018). *Powerbook. Erste Hilfe für die Seele. Band 1. Trauma-Selbsthilfe für junge Menschen*. Elbe & Krüger.
- Kuczynski, M. (2014). Stabilisierung traumatisierter Jugendlicher durch ressourcenorientierte Methoden. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 185-197). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kühn, M. & Bialek, J. (2017a). Ein sicherer Ort in einer behindernden Welt? In D. Zimmermann; H. Rosenbrock & L. Dabbert (Hrsg.), *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihrer Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern* (S. 20-34). Beltz Juventa.

- Kühn, M. & Bialek, J. (2017b). Traumatisierte Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen: Zum Auftrag der Pädagogik. In: S.B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 225-238). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kühn, M. (2015). Praxis der Traumapädagogik. Was muss im Alltag der Betreuung beachtet werden? In: K. Hennische, (Hrsg.), *Seelische Verletzung (Trauma) bei Menschen mit geistiger Behinderung. Wahrnehmung, Betreuen, Behandeln* (S. 39-45). DGSGB.
- Kühn, M. (2023a). „Macht eure Welt endlich zu meiner!“ Anmerkungen zum Begriff der Traumapädagogik. In: J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 25-37). Beltz Juventa.
- Kühn, M. (2023b). Traumapädagogik und Partizipation. Zur entwicklungslogischen, fördernden und heilenden Wirksamkeit von Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe. In J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S.121-131). Beltz Juventa.
- Lohman, K. (2014). Das Leben lieben lernen: Lebensfreude als Grundhaltung traumapädagogischen Handelns. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 131-143). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lutz, T. (2023). ICH BIN. Arbeitsmaterial zur Unterstützung der SELBSTentwicklung. In J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S.167-173). Beltz Juventa.
- Meir, S. (2014). Besondere Bedingungen in der Diagnostik und der Therapie. In K. Hennische (Hrsg.), *Seelische Verletzung (Trauma) bei Menschen mit geistiger Behinderung: Wahrnehmen, Betreuen, Behandeln* (S. 13-18). Eigenverlag der DGSGB.
- Morano, J. P. (2001). Sexual Abuse of the Mentally Retarded Patient. *The Primary Care Companion For CNS Disorders*, 3(3). <https://doi.org/10.4088/pcc.v03n0304>
- Rosenbrock, H. (2017). Traumapädagogik in Einrichtungen der Jugendhilfe – Konzeptionelle Überlegungen aus der Leitungsebene. In D. Zimmermann; H. Rosenbrock; L. Dabbert (Hrsg.), *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihrer Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern* (S. 57-68). Beltz Juventa.
- Rittmannsberger, D.; Kocman, A.; Weber, G. & Lueger-Schuster, B. (2018). Trauma exposure and post-traumatic stress disorder in people with intellectual disabilities: A Delphi expert rating. *Journal Of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 32(3), 558–567. <https://doi.org/10.1111/jar.12549>
- Rittmannsberger, D.; Weber, G. & Lueger-Schuster, B. (2020). Applicability of the post-traumatic stress disorder gate criterion in people with mild to moderate intellectual disabilities: Do additional adverse events impact current symptoms of Post Traumatic Stress Disorder in people with intellectual disabilities? *Journal Of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 33(5), 1100–1112. <https://doi.org/10.1111/jar.12732>

- Schirmer, C. (2017). Wert-volle Organisationskultur in traumapädagogisch ausgerichteten Einrichtungen. In D. Zimmermann, H. Rosenbrock & L. Dabbert (Hrsg.), *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihre Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern* (S. 69-81). Beltz Juventa.
- Schmid, M. (2013). Warum braucht es eine Traumapädagogik und traumapädagogische Standards? In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiß & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 56-82). Beltz Juventa.
- Scholten, A. (2020). Sexuelle Entwicklung unter der Perspektive traumatischer Erfahrungen. In B. Ortland (Hrsg.), *Behinderung und Sexualität. Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik* (S. 148-172). Kohlhammer.
- Scholten, A. (2024). Menschen mit Behinderungen und traumatischen Lebensereignissen in besonderen Wohnformen. *Behindertenpädagogik*, 63(2), 106–130. <https://doi.org/10.30820/0341-7301-2024-2-106>
- Schroeder, M. (2014). Umgang mit Kontrollverlusten und Förderung der Steuerungsfähigkeit im Gruppenalltag. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 211-223). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Tiefenthaler, S. & Gahleitner, S. B. (2016). Traumapädagogik in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. In W. Weiß; T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 176-183). Beltz Verlag.
- Weiß, W. (2013). Traumapädagogik – Geschichte, Entstehung und Bezüge. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiß & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 56-82). Beltz Juventa.
- Weiß, W. (2016). Entstehung, Inspiration, Konzepte. In W. Weiß, T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 20-32). Beltz Verlag.
- Weiß, W. (2023). Selbstbemächtigung – ein Kernstück der Traumapädagogik. In J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn, W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S.148-166). Beltz Juventa.
- Wiesing, S. (2014). Körperliche Stabilisation traumatisierter Jugendlicher in der stationären Jugendhilfe. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 171-185). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Wigham, S. & Emerson, E. (2015). Trauma and Life Events in Adults with Intellectual Disability. *Current Developmental Disorders Reports*, 2(2), 93–99. <https://doi.org/10.1007/s40474-015-0041-y>

- Wigham, S., Hatton, C. & Taylor, J. (2011). The Lancaster and Northgate Trauma Scales (LANTS): The development and psychometric properties of a measure of trauma for people with mild to moderate intellectual disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 32(6), 2651–2659. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2011.06.008>
- Wigham, S., Taylor, J. L. & Hatton, C. (2013). A prospective study of the relationship between adverse life events and trauma in adults with mild to moderate intellectual disabilities. *Journal Of Intellectual Disability Research*, 58(12), 1131–1140. <https://doi.org/10.1111/jir.12107>
- Zemp, A. (2002): Sexualisierte Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen in Institutionen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* (51), 610-652.
- Zimmermann, D. (2017). Traumabezogene Diagnostik – Überlegungen zu einem umstrittenen Aspekt pädagogischer Professionalität. In: Zimmermann, D.; Rosenbrock, H.; Dabbert, L. (Hrsg.): *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihre Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern (94-107)*. Beltz Juventa.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Traumafolgesymptome (angelehnt an Scholten, 2020).....	3
Abbildung 1: Fünf sichere Orte (angelehnt an Baierl, 2014a).....	6
Abbildung 2: Pädagogik des sicheren Ortes in Einrichtungen (angelehnt an Kühn, 2023a).....	8

Weiterführende Informationen

Traumatische Erfahrungen im Leben von Menschen mit komplexer Behinderung

Zielgruppe: Menschen mit Komplexer Behinderung:

- Fornefeld, B. (2008). *Menschen mit Komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik*. München: Reinhardt.

Übersichtsartikel:

- Grüter, L. (2019). Verborgene Traumatisierung bei Menschen mit geistiger Behinderung erkennen und den Traumafolgen diagnostisch begegnen. *Trauma – Zeitschrift für Psychotraumatologie und Ihre Anwendungen*, 17(2), 18–28.

Traumapädagogische Diagnostik:

- Zimmermann, D. (2017). Traumabezogene Diagnostik – Überlegungen zu einem umstrittenen Aspekt pädagogischer Professionalität. In: Zimmermann, D.; Rosenbrock, H.; Dabbert, L. (Hrsg.): *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihre Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 94-107.

Traumapädagogik in Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe

Traumapädagogische Standards in der Kinder- und Jugendhilfe:

- Fachverband Traumapädagogik e.V. (2011). *Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ein Positionspapier des Fachverbands Traumapädagogik e. V.* Halle/ Westf.: BAG Traumapädagogik. Verfügbar unter: <https://fachverband-traumapaedagogik.org/standards.html>
- Schmid, M. (2013). Warum braucht es eine Traumapädagogik und traumapädagogische Standards? In Lang, B.; Schirmer, C.; Lang, T.; Andreae de Hair, I.; Wahle, T.; Baumsum, J.; Weiß, W. & Schmid, M. (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 56-82). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Konzept des sicheren Ortes:

- Baierl, M. (2014a). Mit Sicherheit ein gutes Leben: Die fünf sicheren Orte. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 56-71). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Konzept des sicheren Ortes für Fachkräfte:

- Baierl, M. (2014c). Ist der Mitarbeiter gesund, freut sich das Kind: Mitarbeiterfürsorge und Selbstfürsorge für Mitarbeiter. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 121-127). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bedeutung für die Organisation:

- Schirmer, C. (2017). Wert-volle Organisationskultur in traumapädagogisch ausgerichteten Einrichtungen. In D. Zimmermann; H. Rosenbrock & L. Dabbert (Hrsg.), *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihrer Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern* (S. 69-81). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Lang, B. (2023). Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge für pädagogische Fachkräfte als Institutioneller Auftrag. In J. Bausum; L.-U. Besser; M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 205-213). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Schirmer, C. (2016). Die Entwicklung der traumapädagogischen Standards. Ein Meilenstein in der stationären Erziehungshilfe. In W. Weiß; T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 439-448). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Traumapädagogisches Handeln in der Arbeit mit Menschen mit komplexer Behinderung

Nachvollziehbare Alltagsstrukturen schaffen:

- Häußler, A. (2021). TEACCH – ein kommunikationsorientierter Ansatz zur ganzheitlichen Förderung von Menschen mit Autismus. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

Zuverlässige, traumasensible Beziehungsgestaltung:

- Senckel, B. (2001). Die entwicklungsfreundliche Beziehung. Ein Angebot für Menschen mit schwerer Verhaltensauffälligkeit. *Geistige Behinderung* 40, S. 337-349.

Unterstützte Kommunikation für MmkoB:

- Bernasconi, T. (2023). Beteiligung an Entscheidungen stärken durch Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation. In D. Brosey (Hrsg.), *Unterstützte Entscheidungsfindung in der Praxis* (S. 125–136). Köln: Reguvis
- Leber, I. (2018). *Kommunikation einschätzen und unterstützen. Poster und Begleitheft zu den Fördermöglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: Von Loeper.

Umgang mit Kontrollverlust & Deeskalation:

- Giepen, Ralf; Weilbacher, Ingrid (2011). *Ausbildungsunterlagen zur Verwendung für ProDeMa Deeskalationstrainer zu Unterrichtszwecken in Anlehnung an ProDeMa®*. Geislingen an der Steige: Institut Prodema.
- Leitner, Karl. 2007. *Sehnsucht nach Sicherheit. Problemverhalten bei Menschen mit Behinderungen*. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.

Traumabezogene Psychoedukation:

- Krüger, A. (2018). *Powerbook. Erste Hilfe für die Seele. Band 1. Trauma-Selbsthilfe für junge Menschen*. Hamburg: Elbe & Krüger.
- Weiß, W. (2023). Selbstbemächtigung – ein Kernstück der Traumapädagogik. In J. Baumsum, L. Besser, M. Kühn, W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 148-166). Weinheim: Beltz Juventa.

Biografiearbeit für MmkoB:

- Kistner, H. (2018). Sich selbst erkennen. Biografiearbeit von Menschen mit (schwerer) Behinderung. In *Teilhabe von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung an Alltag, Arbeit, Kultur. Band 3* (S. 207-219). Oberhausen: Athena-Verlag.
- Lindmeier, C. (2016): Mit Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen biografisch arbeiten – wie geht das? In T. Bernasconi & U. Böing (Hrsg.), *Schwere Behinderung und Inklusion. Facetten einer nicht ausgrenzenden Pädagogik* (S. 55-68). Oberhausen: Athena-Verlag.